

Original paper

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА

© Д.Ш.Асадова ¹✉

¹Ташкентский международный университет Кимё, Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: преподавание русского языка как иностранного приобретает особое значение в условиях глобализации. Коммуникативный подход в обучении направлен на развитие коммуникативной компетенции учащихся, формирование их способности к диалогу и подготовку к свободному обмену мнениями в реальных жизненных ситуациях. Данный метод ориентирован не только на грамматические знания, но и на практическое использование языка.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования заключается в анализе эффективности коммуникативного подхода в обучении русскому языку как иностранному и выявлении его преимуществ в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались анализ научной литературы, наблюдение за учебным процессом, интервью и анкетирование. Также было проведено сравнение традиционного грамматико-переводного метода и коммуникативного подхода. В эксперименте участвовали учащиеся разных возрастных групп.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённые наблюдения и анализ показали, что коммуникативный подход повышает интерес учащихся к изучению языка, обеспечивает их активное участие и способствует развитию навыков свободного выражения мыслей. Кроме того, данный подход помог комплексно развить компетенции в аудировании, чтении, письме и говорении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: коммуникативный подход является одним из наиболее эффективных методов в преподавании русского языка как иностранного, так как развивает практическую речевую деятельность учащихся. По сравнению с традиционными методами он обеспечивает более высокую мотивацию и отвечает современным требованиям образования. В дальнейшем интеграция данного подхода с другими инновационными технологиями позволит ещё больше повысить эффективность обучения языку.

Ключевые слова: русский язык, иностранный язык, коммуникативный подход, методика, эффективность, коммуникативная компетенция.

Для цитирования: Асадова Д.Ш. Методика преподавания русского языка как иностранного: исследование эффективности коммуникативного подхода. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10. С.69-74.

RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH METODIKASI: KOMMUNIKATIV YONDASHUVNING SAMARADORLIGINI O'RGANISH

© D.Sh. Asadova¹✉

¹Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: rus tilini chet tili sifatida o'qitish bugungi globallashuv davrida alohida ahamiyat kasb etadi. Tilni o'rgatishda kommunikativ yondashuv o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish, muloqot qilish qobiliyatini shakllantirish va ularni real hayotiy vaziyatlarda erkin fikr almashishga tayyorlashga qaratilgan. Ushbu metod o'quvchilarni faqat grammatik bilimlarga emas, balki tilning amaliy qo'llanishiga yo'naltiradi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi rus tilini chet tili sifatida o'qitishda kommunikativ yondashuvning samaradorligini tahlil qilish va uning ta'lim jarayonidagi afzalliklarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, o'quv jarayonini kuzatish, intervyu va so'rovnomalar metodlari qo'llanildi. Shuningdek, an'anaviy grammatika-tarjima usuli bilan kommunikativ yondashuv o'rtasidagi farqlar taqqoslab o'rganildi. Tajribada turli yosh guruhidagi o'quvchilar ishtirok etdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan kuzatuvlar va tahlillar natijasida kommunikativ yondashuv o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishi, faol ishtirokchilikni ta'minlashi va o'z fikrini erkin ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'quvchilarning tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga yordam berdi.

XULOSA: kommunikativ yondashuv rus tilini chet tili sifatida o'qitishda samarali usullardan biri bo'lib, o'quvchilarning amaliy nutqiy faoliyatini rivojlantiradi. U an'anaviy metodlarga nisbatan ko'proq motivatsiya beradi va zamonaviy ta'lim talablariga javob beradi. Kelgusida bu yondashuvni boshqa innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish til o'qitish samaradorligini yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: rus tili, chet tili, kommunikativ yondashuv, metodika, samaradorlik, nutqiy kompetensiya.

Iqtibos uchun: Asadova D.Sh. Rus tilini chet tili sifatida o'qitish metodikasi: kommunikativ yondashuvning samaradorligini o'rganish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10. B.69-74.

METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMMUNICATIVE APPROACH

© Dilrabo Sh. Asadova¹✉

¹Kimyo international university in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Annotation:

INTRODUCTION: teaching Russian as a foreign language is of particular importance in today's era of globalization. The communicative approach in language teaching is aimed at developing learners' communicative competence, shaping their ability to engage in dialogue, and preparing them to freely exchange ideas in real-life situations. This method focuses not only on grammatical knowledge, but also on the practical use of the language.

AIM: the main goal of the study is to analyze the effectiveness of the communicative approach in teaching Russian as a foreign language and to identify its advantages in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the study employed literature analysis, classroom observation, interviews, and surveys. In addition, the differences between the traditional grammar-translation method and the communicative approach were compared. Learners of different age groups participated in the experiment.

DISCUSSION AND RESULTS: the observations and analyses revealed that the communicative approach increases learners' interest in language learning, ensures active participation, and contributes to the development of skills for expressing their thoughts freely. At the same time, this approach helped to develop learners' listening, reading, writing, and speaking competencies in an integrated manner.

CONCLUSION: the communicative approach is one of the most effective methods in teaching Russian as a foreign language, as it develops learners' practical speech activity. Compared to traditional methods, it provides higher motivation and meets the requirements of modern education. In the future, integrating this approach with other innovative technologies will further enhance the effectiveness of language teaching.

Keywords: Russian language, foreign language, communicative approach, methodology, effectiveness, communicative competence.

For citation: Dilrabo Sh. Asadova "Methods of Teaching Russian as a Foreign Language: A Study of the Effectiveness of the Communicative Approach.", Inter education & global study, Vol.3. (10), pp. 69-74. (In Uzbek).

В современную эпоху глобализации знание иностранных языков становится одним из ключевых факторов успешной коммуникации и профессионального роста. Русский язык, будучи одним из шести официальных языков ООН и языком с богатой культурной традицией, привлекает внимание все большего числа изучающих по всему миру.

Особенно важной задачей является разработка и внедрение эффективных методик преподавания русского языка как иностранного (РКИ), которые бы способствовали не только овладению грамматическими и лексическими аспектами языка, но и развитию коммуникативных навыков.

Современная методика преподавания РКИ претерпевает значительные изменения в сторону повышения активности обучающихся и ориентации на практическое использование языка. Среди различных методических подходов особое место занимает коммуникативный подход, который фокусируется на развитии умений использовать язык в реальных коммуникативных ситуациях, а не только на заучивании правил. Несмотря на популярность этой методики, в российской педагогической практике остается ряд вопросов, связанных с ее внедрением и адаптацией к разным уровням и целям обучения.

Цель данного исследования - изучить эффективность применения коммуникативного подхода в преподавании русского языка как иностранного в условиях высшего учебного заведения, выявить его сильные стороны и ограничения, а также предложить рекомендации для оптимизации учебного процесса.

Для достижения поставленной цели было проведено экспериментальное исследование на базе факультета иностранных языков одного из ведущих университетов Москвы. В эксперименте приняли участие 40 студентов из разных стран, изучающих русский язык как иностранный на среднем уровне владения (B1 по шкале CEFR).

Студенты были случайным образом разделены на две группы: контрольную и экспериментальную, по 20 человек в каждой. Контрольная группа обучалась по традиционной грамматико-переводной методике, где основной акцент делался на изучении грамматических правил, выполнении письменных упражнений и заучивании лексики. Экспериментальная группа работала по коммуникативному подходу, включающему интерактивные задания, ролевые игры, работу в парах и группах, а также регулярные устные тренировки.

Продолжительность эксперимента составила один академический семестр (4 месяца), что позволило наблюдать динамику изменений и оценить конечные результаты.

Для оценки эффективности были использованы следующие инструменты:

1. Тестирование, состоящее из письменной и устной частей, включающее проверку грамматических, лексических знаний и навыков аудирования.
2. Анкетирование студентов с целью выявления уровня мотивации, удовлетворенности и восприятия различных методов обучения.
3. Наблюдение за учебным процессом преподавателями и независимыми экспертами для анализа активности студентов и качества выполнения заданий.

Обработка данных проводилась с помощью статистических методов, включая расчет средних баллов и тестов на значимость различий между группами.

Результаты тестирования продемонстрировали существенное превосходство экспериментальной группы по большинству показателей. Средний балл письменного теста в экспериментальной группе составил 83%, тогда как в

контрольной — 69%. Устная часть теста показала еще более значительную разницу: 88% у экспериментальной и 65% у контрольной группы.

Анкетирование выявило, что 90% студентов экспериментальной группы отметили повышение мотивации и интереса к изучению русского языка, в то время как в контрольной группе положительно оценили процесс обучения только 55%. Кроме того, участники экспериментальной группы отмечали, что интерактивные методы способствовали более глубокому пониманию материала и уверенности в общении на русском языке.

Наблюдения преподавателей подтвердили, что студенты, обучающиеся по коммуникативному подходу, проявляли большую активность на занятиях, чаще участвовали в дискуссиях, реже испытывали затруднения при устном ответе и демонстрировали более высокий уровень вовлеченности.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности коммуникативного подхода в преподавании русского языка как иностранного. Акцент на практическом использовании языка и создание ситуаций реального общения стимулируют развитие не только языковых навыков, но и коммуникативной компетенции в целом. Такая методика способствует формированию у студентов уверенности при общении и мотивации к дальнейшему изучению языка.

Тем не менее, внедрение коммуникативного подхода требует квалифицированных преподавателей, способных организовать активную деятельность студентов и эффективно использовать разнообразные интерактивные техники. Также необходимо учитывать, что некоторые студенты, особенно привыкшие к традиционным методам, могут испытывать дискомфорт при переходе к более активной форме обучения. В связи с этим важно проводить адаптационные мероприятия и постепенно вводить новые методики.

Ограничением данного исследования является сравнительно небольшой размер выборки и кратковременный период наблюдения. Для подтверждения устойчивости полученных результатов и их обобщения на более широкую аудиторию требуется проведение дальнейших исследований с участием различных групп и в разных условиях.

В перспективе рекомендуется разработать комплексные программы подготовки преподавателей РКИ, включающие обучение коммуникативным методикам, а также расширить использование мультимедийных и цифровых технологий, способных повысить эффективность обучения.

Коммуникативный подход в преподавании русского языка как иностранного доказал свою эффективность в улучшении языковых навыков и мотивации студентов. Результаты исследования подтверждают целесообразность его внедрения в учебный процесс вузов и языковых школ.

Для максимального эффекта необходимы систематическая подготовка преподавателей и учет особенностей целевой аудитории. Дальнейшие

исследования помогут оптимизировать методики и адаптировать их к разнообразным образовательным условиям.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Баранова, Н. В. Современные методы преподавания русского языка как иностранного / Н. В. Баранова. - М.: Высшая школа, 2018. - 256 с.
2. Комиссарова, Е. В. Русский язык как иностранный: теория и практика обучения / Е. В. Комиссарова. - СПб.: Питер, 2020. - 312 с.
3. Лапшина, И. В. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие / И. В. Лапшина. - М.: Просвещение, 2019. - 184 с.
4. Richards, J. C., Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching / J. C. Richards, T. S. Rodgers. - 3rd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014. - 428 p.
5. Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching / H. D. Brown. - 6th ed. - New York: Pearson Education, 2014. — 414 p.
6. Мильруд, К. В. Коммуникативный подход в преподавании РКИ: теория и практика / К. В. Мильруд // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. - 2017. - № 1. - С. 45–58.
7. Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition / R. Ellis. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2008. - 400 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Dilrabo Shavkatovna Asadova**, o'qituvchi [**Дилрабо Шавкатовни Асадова**, преподаватель], [**Dilrabo Sh. Asadova**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Tashkent, Sh.Rustavelli, 156 uy [адрес: O'zbekiston, Tashkent, Sh.Rustavelli 156], [адресс: Ўзбекистон, Ташкент, Ш.Руставелли 156 уй].